

ARTS**ОККУЛЬТИЗМ В ТВОРЧЕСТВЕ СОВРЕМЕННЫХ КАЗАХСТАНСКИХ ХУДОЖНИКОВ****Имантай Г.***магистрант 1 курса, Казахская национальная академия хореографии
г. Астана, Казахстан***Жумасеитова Г.Т.***кандидат искусствоведения, профессор,
Казахская национальная академия хореографии
г. Астана, Казахстан**ORCID: 0000-0003-0478-3164***OCCULTISM IN THE WORKS OF CONTEMPORARY KAZAKH ARTISTS****Imantay G.***1st-year Master's student, Kazakh National Academy of Choreography
Astana, Kazakhstan***Jumasseitova G.***Ph.D. in Art History, Professor, Kazakh National Academy of Choreography,
Astana, Kazakhstan**ORCID: 0000-0003-0478-3164***Аннотация**

Данная статья посвящена исследованию проявлений оккультизма в искусстве современных художников. В работе анализируются работы художников, как Айгана Гали и Лейла Ахмет Осман, которые использовали оккультную символику в своих картинах.

Abstract

The article is dedicated to the study of the manifestations of occultism in the works of contemporary artists. The paper analyzes the works of artists such as Aygana Galy and Leila Akhmet Osman, who have used occult symbolism in their paintings.

Ключевые слова: Айгана Гали, Лейла Ахмет Осман, оккультизм, живопись, современная живопись, тенгри.

Keywords: Aygana Gali, Leila Akhmet Osman, occultism, painting, contemporary art, tengri.

Казахстанскую живопись рубежа веков, а именно с середины 1970-х и до момента обретения независимости Казахстана, искусствоведы определяют, как модернистскую. В живописи этого периода художники интересуются не объектами, а способами бытия, не фактами, а визуальными категориями. Они не интерпретируют жизнь, а создают формы хранения знаний, при этом сами знания часто остаются иллюзорными, акцентируя внимание на духовном состоянии и «диалоге с собой» [3, 4 с]. На сегодняшний день, искусство продолжает эволюционировать, отражая изменяющийся мир и разнообразие художественных направлений. Современные художники экспериментируют с различными техниками, материалами и концепциями, отражая свое видение современной культуры, технологического прогресса и социальных изменений. Одним из ключевых тенденций XXI века стало разнообразие и плюрализм стилей и подходов [1, 6 с]. Художники все чаще комбинируют традиционные техники с современными искусственными материалами, а также объединяют элементы различных искусственных направлений, таких как живопись, фотография, видео и инсталляции [3, 5 с].

Другая характерная особенность живописи в XXI веке — это повышенное внимание к субъек-

тивным и персональным историям. Многие современные художники используют свои работы, как способ для выражения своих мыслей, эмоций и переживаний, а также для обсуждения актуальных остросоциальных и политических тем. С развитием современных технологий и интернета многие живописцы начали экспериментировать с новыми формами выражения, такими как цифровая живопись и компьютерная графика. Это открывает новые возможности для творчества и позволяет художникам расширить свой арсенал выразительных средств.

В целом, живопись в XXI веке остается живым и разнообразным искусством, которое продолжает вносить свой вклад в культурное наследие человечества и отражать его современные реалии. Поиск смысла существования, глубинных тайн природы, изучение тенгрианства, материи, интерес к оккультизму движет художниками, которых мы отметили далее. [2, 15 с].

Есть много казахстанских художников, картины которых посвящены оккультной символике. Одной из таких стала Лейла Ахмет Осман, ее всегда интересовала мифология, легенды и мистические истории. По одному из образований она тюрколог и именно это нашло отражение в ее живописи, которую условно можно разделить на 3 направления:

концептуальная, символическая и работы по тюркским мотивам.

В своих работах Лейла часто стремится нарисовать черепашек, да и необычных, а с цифрами в квадрате на спине. По ее словам, во время написания диссертационной работы по мифологии она наткнулась на одну древнекитайскую легенду. Рассказ об одном бедном рыбаке, который нашел у моря большую черепаху, на панцире которой был квадрат из девяти секторов с цифрами, если их сложить, выходила цифра пятнадцать. Рыбак пересчитал цифры и после этого его деревня обогатилась, а он сам стал правителем этой местности.

Помимо этой истории, черепаха во многих культурах считается символом богатства, защиты и даже является родоначальником фэншуй. Лейлу настолько сильно поразила эта легенда, что она вдохновившись ею до сих пор часто предпочитает изображать на картинах и гобеленах черепах с числами на спине. Сейчас это животное стало ее талисманом и помимо картин, она открыла свой ювелирный бренд под названием «Lucky turtle» также с украшениями в виде черепашек с квадратом на спине.

Перед тем, как начать рисовать у нее есть свои ритуальные действия, она обязательно зажигает свечи и настраивается творить. Но даже и без этого, по ее словам, рисовать – это уже для нее ритуал, где она приходит к своему «я», в своей мастерской она включает громко музыку своей любимой группы AC-DC и пьет кофе. В ходе интервью с авторами она отметила, что готовит новую эзотерическую серию работ «Сорок сорок встретились в час сорок» на злободневные темы [8]. По ее словам: «сорока умная птица и если понаблюдать за ней в жизни это очень видно [8]. Бытует мнение, что сороки хитрые и наглые, но Лейла с этим не согласится, и философский интерес к этому она выражает через эту серию работ, где помимо живописи, она хочет добавить специальные афоризмы. В этой работе будут 40 иллюстраций с собственными афоризмами, например: «Выкурить трубку мира», «Белая ворона» и другие [8]. По ее задумке, в этой серии будет включен и искусственный интеллект. Лейла никогда не стала бы рисовать что-то негативное или темное: «В мире сейчас этого много, все эти дьявольские темы не мое. Есть работы на выставках, после которых выходишь опустошенная и без сил, особенно многие казахстанские художники сейчас рисуют в таком направлении. Для меня все-таки смысл искусства в другом, в чем-то позитивном» [8]. Художнице нравится всегда рисовать картины со смыслом и с определенным значением, для нее символика и концептуальное искусство важнее, чем что-то абстрактное.

Оккультная символика в ее картинах заключается в том, что Лейла пытается вложить в свои картины мысль о том, что чудеса существуют, мечты имеют свойство сбываться, если в них верить. Лейла Ахмет помимо животных рисует и на тюркские, тенгрианские, философско-символические сюжеты, например ее работы, как «Мать-волчица», «Летящий сокол», «Тенгри Умай» выставлялись во многих странах и являются одними из известных ее

картин. Она активно изучает тенгрианство, писала и диссертацию на эту тему и активно в жизни придерживается правил религии [8].

Картина «Летящий сокол» изобилует яркими оттенками красного, желтого и зеленого. В центре мы видим сокола, который в славянской мифологии является символом стойкости, благородства и храбрости. Он тянется к солнцу, который в тенгрианстве занимает значимое место, символизируя возрождение, энергию и жизнь. Рядом также нарисован полумесяц луны, отражая дуализм света и тьмы, помимо этого, в эзотерике луна отвечает за интуицию и женскую энергию. Эти знаки часто встречается в ее работах, в тюркской тематике это имеет большое значение. Лейла Ахмет Осман соединяет здесь мужскую энергию сокола с ярким образом внеземного Солнца и женственности Луны.

В картину «Шаман и Луна» художница вложила идею о Солнце и Луне, которые не могут договориться о времени, поэтому она нарисована в роли затмения на полотне. Танцующий шаман поет песни и выполняет определенное ритуальное действие, который помогает им определить свое время. А полотно «Лабиринт» является символическим, во многих культурах если ты пройдешь лабиринт, то происходит обновление и возродившись словно феникс, жизнь начинается с чистого листа, девиз этой картины «найти свое место» [8]. Золотые и серебристые цвета картины, как в античном искусстве обозначают божественное влияние на человеческую судьбу. А в картине «Райский сад» через символику она пыталась рассказать нам историю своей жизни, в центре мы видим три жар-птицы. Самец по середине и по две самки по сторонам, если присмотреться есть маленькая деталь, Лейла пририсовала им сердца, у мужчины оно словно разделено на два оттенка: красный и желтый. У левой птицы желтое сердце, у правой красное, это полотно символ развода со своим мужем, через эти символы она пыталась передать историю о предательстве близкого человека. Желтый цвет во многих культурах является предвестником расставания и печали, поэтому эта картина насыщена им. Из оккультных символов, художница перья рисовала в виде амулета «назар», который в тюркской мифологии является символом защиты от сглаза.

Помимо Лейлы, идея тенгрианства и интерес к духовному присутствует и в картинах Айганы Гали. Ее можно называть казахстанской Хильмой аф Клинт, так как их творчество очень схожи. В своем абстрактном творчестве она обращается к духовной тематике, к тенгрианству, шаманизму и тематике баксы и несмотря на то, что она живет за рубежом, все ее полотна так или иначе в стиле казахского символизма. Самые популярные серии ее творчества – это «Тенгри», «Степь» и «Миф о сотворении мира».

В своих работах она исследует таинственные силы, язычество, древние мудрости, циклы природы и космического порядка, наполняя их яркими красками и абстрактными, геометрическими фигурами. Также, как и Василий Кандинский, Айгана является синестетиком и видит мир иначе, чем

остальные. Именно это видение, она пытается передать через свои работы, иногда на выставках даже на каждую картину есть определенная заказанная мелодия, чтобы зрителям было легко проникнуться атмосферой. На своем сайте она пишет: «Я преклоняюсь перед каждым художником. Думаю, каждый творец несет важную функцию в обществе – проводника, даже шамана. Поэтому к своей работе отношусь с огромной ответственностью перед публикой. Каждый может через объект искусства найти свою дверь, которая приведет его к духовному росту и единению. Ее собственный своеобразный, абстрактный стиль был сформирован путем долгого поиска и вдохновлено работами таких мастодонтов, как: Марк Ротко, Марк Шагала, Джорджия О'Кифф и Фрида Кало и ее собственный своеобразный, абстрактный стиль был сформирован путем долгого поиска [9].

Серия картин «Тенгри» основана на образах тенгрианства, связи с природой, духовности и символики. На этих картинах используются все оттенки синего, зеленого, желтого, красного, что тоже неслучайно. Голубой цвет символизирует вечное небо тенгрианства и Божеств, желтое, как солнце и энергию, зеленые и коричневые знаменует собой символ земли и природы. Помимо этого, Айгана обращается к Тенгри – символу мужского начала и Умай – женскому проявлению. Основная философия этой серии по словам Айганы: «когда мы живы, наше тело — находится на Земле, а душа стремится на небо, а когда мы умираем, каждое возвращается на свое место и круг замыкается. Мы - и есть этот круг» [9].

В одном из своих снов Гали увидела картину, где огромный холст с лучами солнечного света на пустом фоне, кроме этого ничего больше не было. В этом сне художница сказала себе: «Как я завидую художнику, который мог бы изобразить это, как я хотела бы попробовать и сделать то же самое». Когда она проснулась, она пыталась воссоздать тот образ, что получилось довольно успешно. [9] Легенда из тюркской мифологии о Тенгри и Белой Матери также нашла отражение в серии «Тенгри». Айгана пыталась на полотнах изобразить историю жизни, постоянного духового роста и обращение к язычеству, что нашло свое отражение в следующей серии картин.

Серия «Степь» была вдохновлена ее родным городом Алма-Атой, который соединяет в себе горы и степь. Однажды ей пришлось несколько месяцев в одиночестве прожить в степи. По ее словам: «Я один на один столкнулась с тем, что такое находиться в месте, где есть только земля и небо и больше ничего, никакой другой больше перспективы, кроме этого огромного, несоразмерного, непропорционального человеческому размеру пространства». Ее поразило ощущение единства и сопричастности с миром, а также связь человека со своей душой. «У казахов есть древняя религия, еще до ислама, – тенгри. Тогда я поняла, почему она произошла именно из степи: когда человек находится между небом и землей он чувствует себя частью всего, частью этой огромной пустоты, которая наполнена всем. Это – одна сторона, духовная. С

другой стороны, меня, как художника поразил свет в степи, который постоянно меняется. И я для себя решила, что я хочу сделать картины без композиции, на которых будет только свет и цвет». Очень сложно нарисовать картину без композиции и сюжета, так как нет возможности передать свои мысли через определенные формы. Но Айгана путем упорных проб и ошибок пришла к этому, теперь ее работы больше про волшебство оттенков и смелые градиенты. Картины Гали часто наполнены историческими и мифическими отсылками на свою родную культуру и религии тенгрианства, которую она придерживается, а переехав в Лондон, она транслирует все это в своих работах.

Эти серии представляют собой эволюцию творчества художницы, от абстрактных цветовых полей Степи – небытия, к геометрическим формам Тенгри – бытия и истории о происхождении этого мира и Божеств.

«Степь» показывает духовную связь Айганы с просторами ее родного края и ее ностальгии по ней. Изображая широту казахстанских степных равнин в своей студии в дождливой Англии, художница строит свое видение мира. Эти работы отражают эфемерную природу цвета, встречающегося на широких открытых пространствах, выполненные с использованием различных пигментов, они напоминают порталы в другое измерение, где для каждого зрителя, создается ощущения, позволяющее испытать нечто трансцендентное и духовное. «Я вижу эту природу во всем, что делаю. Когда вы погружаетесь в бесплодные земли, вас охватывает глубокое чувство небытия, но это совершенное «ничто». Привычная инфраструктура, защищающая вас от самого себя, внезапно исчезает. Познание понимания самого себя милостиво встречается при погружении в такое место, где только мысли могут наполнять воздух вокруг тебя, и ты чувствуешь истинную пропорцию своей личности на фоне этой огромной пустоты» [9]. Эта серия настолько поражает сознание зрителей, что возникает ощущение, будто ты действительно оказалась в просторной степи, где кроме тебя никого нет. «Люди часто говорят мне: ты нарисовала рай, но что такое рай? Это то место, где мы не можем быть, но только представьте себе. Когда мы это делаем, мы думаем о гармоничных цветах, которые успокаивают нас. Каждая картина имеет целую палитру различных оттенков - холодный, теплый, темный, и соединяя их, вы устанавливаете общее настроение картины». Колорит действительно является основой живописи, ведь в цветах заключается невероятная сила воздействия на зрителей [9].

В творчестве Айганы Гали особенное внимание уделяется казахской культуре, древнетюркским ритуальным действиям, основанным на шаманизме. Она пытается интерпретировать древние легенды о происхождении мира и истории Божеств исходя из своей призмы. В ее абстрактных картинах зрители могут увидеть воплощение давно забытых языческих традиций, которые с приходом ислама в Казахстан были забыты.

Данная работа выявила, что тема тенгрианства, различных тюркских легенд и религиозных сюжетов до сих пор является актуальным в изобразительном искусстве Казахстана. Художники интересуются темой эзотерики и поиском неизведанного, именно это вдохновляет их на создание своих полотен. В них оккультные мотивы и символика используются не только для того, чтобы воплощать свои мистические убеждения, но и как средство выражения социокультурных и политических идеологий.

Список литературы

1. Галимжанова А. С. Казахская живопись второй половины XX - начала XXI века (концептуальные основания). - 1-ое изд. - Алматы: Альманах, 2016. - 117с.
2. Ергалиева Р.А. Этнокультурные традиции в современном искусстве Казахстана. - Алматы: Гылым, 2002. - 182 с.
3. Галимжанова А. С. Казахская живопись второй половины XX - начала XXI века (концептуальные основания). - 2-ое изд. - Алматы: Альманах, 2016. - 146 с.
4. Молдашева Г. Кастеевские чтения 2011. - Алматы: 2012. - 207 с.

5. Д.Мазоренко. Современное искусство Казахстана // Qalam URL: <https://qalam.global/articles/sovremennoe-iskusstvo-kazakhstan-ru> (дата обращения: 1.03.2024).

6. Орынбеков М.С. Генезис религиозности в Казахстане. - Алматы: Дайк-Пресс, 2005. - 240 с.

7. Ерзакович Б. Г. Искусство Казахстана. - Алма-Ата: Академия наук КазССР; Ин-т литературы и искусства им. М. О. Ауэзова, 1962. - 377 с.

8. Осман Л.А. Мое творчество / [Интервью с Имантай Г.Е.] // 3 апреля 2024 г.

9. Tengri. Light Works // Aigana Gali URL: <https://aiganagali.com> (дата обращения: 1.03.2024).

10. Шайгозова Ж. Духовный опыт Н. Рериха и идеи евразийства в художественном пространстве современного Казахстана // "Динамичная модель культуры: Казахстан и мировое сообщество". - С. 62.

11. Н.Ж. Байтенова Религия и современное искусство Казахстана // Вестник. - 2020. - № 21

12. Шевцова А.А. Этничность и традиционализм в творчестве современных казахстанских художников: автореф. дис. д-р иск. наук: Москва, 2016. - 139 с.